

Orientación familiar para la formación integral de los estudiantes en Angola

Family guidance for the comprehensive education of students in Angola

Gregório Joaquim Chilembo, sachembaefilholimitada@gmail.com

Universidade Rainha Njinga a Mbande. Angola

<https://orcid.org/0009-0002-1267-7775>

Mercedes Carrera Morales, mercedescm@uclv.cu

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba

<https://orcid.org/0000-0002-5945-6577>

Marilin Urbay Rodríguez, marilinur@uclv.cu

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas, Cuba

<https://orcid.org/0000-0002-8168-0129>

DOI: 10.5281/zenodo.17753029

Palabras clave

Estudiante
Formación
Familia
Educación
Orientación

Resumen: El proceso de investigación intervención desarrollado, sustenta el objetivo del presente artículo dirigido a proponer una estrategia de orientación educativa a la familia para la formación integral de los estudiantes de la escuela de Magisterio Primario de Huambo en Angola. El objeto de estudio se abordó con un enfoque sistémico, se utilizaron métodos y técnicas seleccionados sobre la base de las exigencias del método científico, de manera que expresara la articulación coherente de los análisis cualitativos y cuantitativos. El estudio se realizó con el empleo de métodos y técnicas como el análisis de documentos, la entrevista, la encuesta, la observación participante, la triangulación metodológica y el diario del investigador. El desarrollo de la investigación permitió diagnosticar el proceso de orientación educativa a las familias para la formación integral de los estudiantes, además de precisar las necesidades y potencialidades. Se propone una estrategia de orientación educativa a la familia contentiva de acciones educativas con la participación de docentes y familias que fortalecen el vínculo escuela familia e inciden directamente sobre el estudiante para la formación integral de estos.

Keywords

Student
Training
Family
Education
Guidance

Abstract: The intervention research process developed supports the objective of this article, which is to propose a family educational guidance strategy for the holistic development of students at the Huambo Primary School in Angola. The study was approached from a systemic perspective, utilizing methods and techniques selected based on the requirements of the scientific method, thereby expressing a coherent articulation of qualitative and quantitative analyses. The study was conducted using methods and techniques such as document analysis, interviews, surveys, participant observation, methodological triangulation, and the researcher's diary. The research allowed for a diagnosis of the family educational guidance process for the holistic development of students, in addition to identifying their needs and potential. A family educational guidance strategy is proposed, comprising educational actions involving teachers and families that strengthen the school-family bond and directly impact students' holistic development.

Cómo citar:

Joaquim, G., Carrera, M. y Urbay, M. (2025). Orientación familiar para la formación integral de los estudiantes en Angola. *Revista Varela*, 25(72):e2025257207.

Recibido: julio de 2025, Aceptado: agosto de 2025, Publicado: 1 de septiembre de 2025

INTRODUCCIÓN

La orientación educativa a la familia se proyecta como un componente esencial para la calidad educativa y el bienestar social en el mundo contemporáneo, se considera significativa para la formación integral de los estudiantes, ya que establece una relación estratégica entre la familia y la escuela para fortalecer el proceso educativo y el desarrollo personal y social de los estudiantes, así como se considera como un componente esencial para la calidad educativa y el bienestar social contemporáneo, ya que fortalece la relación escuela-familia para el desarrollo integral de los estudiantes.

A nivel internacional, políticas públicas resaltan la importancia de la familia en la educación, aunque carecen muchas veces de programas sistemáticos para orientar a los padres asimismo destacan a la familia como el primer espacio de aprendizaje donde se adquieren valores y hábitos influyentes en el desarrollo futuro de niños y adolescentes y reconocen que los padres necesitan también apoyo para atender a los problemas de sueño y de comportamiento de sus hijos y brindarles atención, bienestar y cuidados ([Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura \[UNESCO\], 2020](#)).

En el contexto nacional, en la Constitución de la República de Angola, en su Artículo 35, se expone que la familia es el núcleo fundamental de la organización de la sociedad y es objeto de especial protección del Estado, este en colaboración con la familia y la sociedad debe promover el desarrollo armonioso e integral de los jóvenes y adolescentes ([Asamblea Nacional de la República de Angola, 2010](#)).

En Angola el [Código de la Familia \(2009\)](#) destaca entre sus funciones el rol educativo: “ (...) la familia debe contribuir para la educación de todos sus miembros en el espíritu del amor al trabajo, el respeto a los valores culturales y la lucha a las concepciones precedentes” (p. 9).

La orientación educativa a la familia en el contexto de la educación actual en la República de Angola se caracteriza por estrechar la relación entre la escuela y la familia para lograr la formación integral de los niños, adolescentes y jóvenes, además, reconoce a la familia como el principal espacio formativo inicial, donde los padres son los mejores conocedores de sus hijos, y la orientación educativa se enfoca en capacitarlos para asumir una responsabilidad activa en el proceso educativo.

Las investigaciones analizadas y la experiencia del autor, al trabajar esta temática en la Escuela de Magisterio Primario de Huambo en Angola y de haber corroborado otros estudios similares a partir de una minuciosa revisión bibliográfica, permiten identificar carencias en el proceso de orientación educativa a la familia para la formación integral de los estudiantes.

Lo anteriormente planteado, ha permitido considerar que en la actualidad subsisten carencias desde su perspectiva teórica, metodológica y práctica que posibiliten un mejor trabajo en cuanto al desarrollo de un proceso de orientación educativa a la familia liderado desde la escuela con notable significación en el tratamiento de aquellos adolescentes con manifestaciones negativas en la actividad cognoscitiva reforzado por la carente preparación de la familia para contribuir al trabajo conjunto con la escuela.

En este contexto, se desarrolla la investigación y el presente artículo tiene como objetivo proponer una estrategia de orientación educativa a la familia para la formación integral de los estudiantes de la escuela de Magisterio Primario de Huambo en Angola.

ORIENTACIÓN EDUCATIVA A LA FAMILIA

La participación activa de la familia en la educación es esencial para mejorar los resultados académicos. La colaboración entre familia y escuela no solo beneficia el rendimiento académico, sino también el desarrollo integral de los adolescentes. Esta integración, respaldada por políticas educativas y programas de apoyo, es clave para un entorno de aprendizaje inclusivo y efectivo ([Vélez, 2024](#)).

Numerosas investigaciones enfatizan la importancia de la familia en el desarrollo integral de los hijos y la necesaria preparación que deben recibir desde las instituciones educativas de manera que se logre el vínculo entre la escuela y la familia y se fortalezca la orientación educativa.

La orientación educativa es una disciplina joven y multidisciplinaria que integra ciencias de la educación, psicología, pedagogía, medicina, entre otras. [Vélez de Medrano \(2002\)](#), la define como un proceso psicopedagógico preventivo, comprensivo y sistémico orientado a promover el desarrollo integral durante distintas etapas de vida, con implicación de agentes educativos y sociales.

La revisión de la literatura especializada en el tema permite apreciar el empleo de diferentes términos referidos a la orientación educativa a la familia, destacando entre ellos: la orientación a la familia, la orientación familiar y la educación a la familia, entre otros.

La orientación educativa a la familia en Angola se concibe como un proceso gradual, progresivo y flexible que forma parte integral del trabajo pedagógico y busca fortalecer la función socializadora y formativa de la familia, promoviendo modelos adecuados de conducta y valores que contribuyan al desarrollo integral y social responsable de la nueva generación.

En investigaciones desarrolladas por [Alfonso et al. \(2015\)](#), precisan que la orientación familiar desde la institución escolar fortalece los niveles de interacción familia-escuela y tiene como propósito transformar conductas individuales o del grupo familiar en función del desarrollo de sus miembros. También ejerce influencia positiva en la sociedad por constituir la familia una unidad básica de la organización social. Estos autores enfatizan en la importancia de la orientación familiar en la atención educativa a escolares en el contexto angolano.

[Vargas et al. \(2023\)](#) definen la orientación familiar, como un conjunto de técnicas y prácticas profesionales dirigidas a la prevención y solución de problemas vinculados con la institución familiar, orientada a fortalecer las capacidades y los vínculos que unen a los miembros de un mismo sistema familiar, con la finalidad de reducir los factores de riesgo y amenazas para favorecer el crecimiento personal de cada uno de los miembros de la familia, de sus lazos afectivos y emocionales, así como potenciar sus recursos y habilidades, constituyendo un sistema de prevención de posibles trastornos psicosociales.

A criterio de [Morales \(2024\)](#), la orientación familiar como proceso a lo largo del ciclo vital, involucra actuaciones estratégicas en torno al desarrollo de habilidades para la vida, las cuales tienen incidencia determinante en el desempeño funcional de la personalidad de niños y adolescentes.

En este mismo orden de ideas, el autor refiere que un acercamiento conceptual al proceso de orientación debe involucrar como premisa la idea de acompañamiento profesional integral, holístico y sistemático que le permita a la familia poner en equilibrio funcional el desenvolvimiento autónomo, coherente y oportuno de cada uno de sus miembros; a esto se adiciona la idea de fortalecer los lazos humanos, afectivos y emocionales con la finalidad de lograr el acercamiento entre padres e hijos que les permita gestionar sus propios requerimientos dentro del marco de la confianza, la interdependencia y el respeto.

Por su parte, [Castro \(2005\)](#) la asume como educación a la familia y la define como un sistema de influencias pedagógicamente dirigido, encaminado a elevar la preparación de los familiares adultos y estimular su participación consciente en la formación de su descendencia, en coordinación con la escuela.

La educación a la familia pretende dotar a los padres de los recursos para que ellos mismos conduzcan la educación intrafamiliar de sus hijos, se quiere que la familia se desarrolle con sus propios recursos, para ello se apela a los vínculos creados en la relación entre escuela y familia. Por tanto, esta educación contribuye a su desarrollo, armoniza sus funciones, enriquece sus potencialidades educativas.

Finalmente, el estudio del tema llama a la reflexión acerca de la necesidad de transformaciones encaminadas a preparar a los docentes y a la familia para desarrollar acciones que potencien el vínculo coherente entre la escuela y la familia para la formación integral de los estudiantes, lo anterior apunta a una preparación sistemática de docentes y familias, con mayor significación para el contexto angolano.

FORMACIÓN INTEGRAL DE ESTUDIANTES. REFLEXIONES SOBRE LA REALIDAD EDUCATIVA ANGOLANA

Para satisfacer la necesidad de la preparación de los ciudadanos de una sociedad hace falta formarlos. De esto se infiere que debe existir un proceso que tiene la aspiración de formarlos. En consecuencia, la formación es el proceso y el resultado cuya función es la de preparar al hombre en todos los aspectos de su personalidad ([Álvarez de Zayas, 1999](#)).

[Guerra et al., \(2014\)](#) asume la formación integral como una forma de brindar la educación, un estilo educativo que pretende, no solo instruir a los estudiantes en su aspecto mental, memorístico, repetitivo, con los saberes específicos (aspecto cognitivo) de las ciencias; sino, también, ofrecerles los elementos necesarios para que crezcan como personas, buscando desarrollar todas sus características, condiciones y potencialidades.

Por su parte [Díaz-Garay et al., \(2020\)](#) consideran que un proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolla de manera integral, cuando los actores del proceso formativo hacen una lectura crítica de las necesidades dentro de la compleja realidad social,

en la que se encuentran inmersos los estudiantes, y buscan mecanismos o alternativas para que los jóvenes logren construir su identidad a través de sus talentos naturales. Estos investigadores otorgan significación a la caracterización y el diagnóstico como punto de partida para la formación integral de los estudiantes.

La formación integral de estudiantes de magisterio en Angola es crucial para formar profesionales comprometidos, capaces y completos, que impacten positivamente en el desarrollo educativo y social del país, al integrar conocimientos técnicos, valores y habilidades para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Después de años de conflicto, la educación en Angola enfrenta retos para responder a las nuevas exigencias sociales y económicas. La formación de docentes tiene nuevos desafíos por lo que debe caracterizarse por ser continua y actualizada, debe utilizar metodologías que incorporen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como vincular la investigación y la innovación en los procesos formativos. En este sentido la formación integral es vista como clave para la preparación de docentes capaces de responder a las realidades complejas de Angola y para promover el desarrollo nacional sostenible.

En esta investigación se asume lo referente a la importancia y valor del contexto en las investigaciones educativas. Álvarez y Sierra, advierten sobre el valor del estudio del contexto:

El marco contextual de la investigación no está enmarcado tan solo en la mera relación entre el objeto a investigar y el sujeto que investiga, sino hay que tener en cuenta las relaciones del objeto con el medio, y del sujeto investigador, con el mismo. ([Álvarez y Sierra, 2005, p. 26](#))

Así, para el sistema educativo angolano y la sociedad en general, reviste importancia vital la formación integral de los estudiantes de las escuelas de formación de profesores y las relaciones entre la escuela y la familia y la necesidad de considerar el medio en el cual se lleva a cabo la formación del estudiante y la preparación de las familias desde la escuela.

Para Álvarez y Sierra, es importante considerar el medio y las condiciones en que se desarrolla la investigación: “Se entiende por medio: a las condiciones sociales, económicas, políticas, científicas y culturales bajo las cuales se realiza la investigación” ([2005, p. 26](#)).

Al respecto, en Angola existen instituciones educativas responsabilizadas con la formación integral de los estudiantes. Precisamente la Escuela de Magisterio Primario es la encargada de la formación de profesores como un primer escalón en el proceso de formación de los maestros, esta tiene entre sus misiones la de impartir la enseñanza y formar jóvenes autónomos, promover la investigación, desarrollar la cooperación e intercambio académico, aportar a la formación de ciudadanos críticos, creativos independientes y conscientes de sus derechos y deberes, capaces de auto actuar como agentes de transformación.

Además, esta institución educativa angolana propone garantizar una base de conocimientos que proporcione a los estudiantes mayor concienciación en el desarrollo del proceso educacional, condiciones de acceso al mundo del trabajo y continuación en estudios posteriores, de manera que los estudiantes que se forman puedan actuar como agentes activos y transformadores de la sociedad en la cual está insertada buscando mejores condiciones de vida para sí y su colectividad.

Para lograr su misión la Escuela de Magisterio Primario en Angola necesita fortalecer la formación integral de los estudiantes y desarrollar acciones que involucren de manera activa, participativa y colaborativa a la familia y la escuela.

En el contexto angolano, se reconoce el papel de la familia como el primer agente de socialización que transmite valores, normas y cultura, además de ofrecer apoyo emocional y contribuir al desarrollo de habilidades sociales e identidad.

PRINCIPALES HALLAZGOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

Para constatar las insuficiencias más significativas en la orientación a la familia de los estudiantes de la Escuela de Magisterio Primario de Huambo en Angola, se elaboraron y aplicaron diferentes métodos y técnicas.

Los métodos utilizados en el estudio diagnóstico fueron el análisis de documentos, la entrevista a las familias, la encuesta a docentes, la triangulación metodológica y el diario del investigador.

Se toman como indicadores para el diagnóstico, el nivel cultural de los padres, vías que utiliza la escuela para la orientación a la familia, incorporación de la familia a las actividades que convoca la escuela, preparación de la familia para la conducción del proceso formativo en sus hijos, la atención a la vida escolar de los hijos, la comunicación entre los integrantes de la familia y relaciones intrafamiliares y la utilización de procedimientos educativos de control.

Regularidades del proceso de orientación educativa a la familia para la formación integral de los estudiantes de la Escuela de Magisterio Primario de Huambo en Angola. Entre las principales regularidades derivada del proceso de diagnóstico como parte de la investigación, se encuentran las siguientes:

- Los documentos que orientan el trabajo del sistema educativo, la formación y preparación de los docentes y la familia en Angola evidencian preocupación del gobierno por perfeccionar los vínculos entre la escuela y la familia para la formación integral de los estudiantes.
- Existe de motivación por parte de los docentes para perfeccionar el proceso de orientación educativa a la familia.
- Las familias reconocen la necesidad de recibir preparación para conducir la educación y formación integral de sus hijos.
- Los profesores identifican las causas que dificultan el proceso de orientación a la familia y proponen posibles soluciones a los problemas que enfrentan.
- Se reconocen las necesidades de preparación de los docentes para orientar a las familias en función de la formación integral de los estudiantes.
- Se manifiestan carencias en cuanto a diversificar las vías de orientación a la familia que utiliza la escuela para facilitar la participación y colaboración de las familias en el proceso educativo.

Los resultados obtenidos destacan la importancia de la preparación a la familia en el contexto educativo angolano y la necesidad de fortalecer el vínculo escuela familia, estos hallazgos refuerzan los resultados de las investigaciones de [Tanda y Alfonso \(2022\)](#), según estos autores las indagaciones realizadas demuestran que a pesar de las transformaciones sociales en los últimos años en la educación en el país, son muy escasos los referentes teóricos acerca de la orientación familiar desde la escuela.

En el orden internacional se muestran otros estudios que destacan la necesidad de la orientación a la familia, al respecto [Tello et al. \(2025\)](#) señalan que, aunque las familias son un pilar fundamental en la primera infancia, es necesario que las instituciones educativas implementen estrategias para apoyar a los hogares en situación de vulnerabilidad.

Precisamente, en esta investigación se propone una estrategia de orientación educativa a la familia que reconoce las características y particularidades del contexto educativo angolano y proyecta acciones a corto, mediano y largo plazo que se articulan de manera coherente encaminadas a fortalecer el vínculo entre la escuela y la familia.

ESTRATEGIA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA A LA FAMILIA PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE MAGISTERIO PRIMARIO EN ANGOLA

La investigación propone una estrategia de orientación educativa dirigida a preparar a la familia para la formación integral de los estudiantes de la Escuela de Magisterio Primario, se asume como estrategia lo planteado por Valle al afirmar que: “la estrategia es un conjunto de acciones secuenciadas e interrelacionadas que partiendo de un estado inicial (dado por el diagnóstico) permite dirigir el paso a un estado ideal consecuencia de la planeación” ([2012, p.157](#)).

Este autor propone diferentes tipos de estrategias, entre ellas la educativa: “la estrategia educativa como el conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que partiendo de un estado inicial permiten dirigir la formación del hombre hacia determinados objetivos en el plano social general” ([Valle, 2012, p.159](#)).

Sustentada en esta tesis, la estrategia de orientación educativa que se defiende, es predominantemente una estrategia de carácter orientador, al asumirse como el conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que partiendo de un estado inicial permiten dirigir el proceso de orientación educativa a la familia para la formación integral de los estudiantes de la Escuela de Magisterio Primario de Huambo en Angola y contribuir al desarrollo social del país.

Características de la estrategia de orientación educativa a la familia para la formación integral de los estudiantes de la Escuela de Magisterio Primario de Huambo en Angola.

Carácter sistémico: Se manifiesta en las etapas y acciones que conforman la estrategia, estas se relacionan de modo que permitan lograr la integración y sistematicidad de la orientación educativa a la familia para la formación integral de los estudiantes. Además, tiene en cuenta que la familia está constituida por un conjunto de individuos, cuya totalidad genera normas de funcionamiento, en parte independiente de las que rigen el comportamiento individual.

Nivel de actualización: Las acciones diseñadas en la estrategia se conciben a partir de las actuales concepciones acerca del proceso de orientación educativa a la familia y la formación integral de los estudiantes que se forman como profesores, considera las condiciones actuales del contexto educativo y social en Angola.

Considera la diversidad: La orientación educativa a la familia parte de determinar las necesidades y potencialidades de la familia a partir de su caracterización y diagnóstico. También se atienden las necesidades de la diversidad de tipos o modelos de familias a las que se dirigen las acciones.

Carácter Flexible: Las acciones y vías de orientación familiar que se diseñan se enriquecen en la medida que se satisfacen las necesidades de la familia y surgen nuevas necesidades. Los docentes pueden incorporar nuevas vías de orientación familiar a la vez que potencia la preparación de la familia para contribuir a la formación integral de sus hijos.

Contextualizado: permite la adaptación a las características específicas de las familias, a sus necesidades, posibilidades y limitaciones según las exigencias del contexto angolano.

La estrategia concibe los roles que debe cumplir la escuela, los docentes y las funciones de la familia en el proceso formativo de los estudiantes de la Escuela de Magisterio Primario.

Rol de la escuela:

- Crear una comisión de padres para poder coordinar con la escuela todas las actividades extracurriculares.
- Planificar los espacios de intercambio la interacción de trabajo con la familia y proponer soluciones conjuntas a los problemas que se presenten.
- Preparar a los docentes para dirigir el proceso de orientación educativa a la familia a partir de la caracterización, el diagnóstico y el dominio de las necesidades y las potencialidades de la familia para contribuir a la formación integral de los estudiantes.

Rol de los docentes:

- Registrar, sistemáticamente, todos los datos de las evaluaciones que van siendo efectuadas, de manera que pueda orientar de forma adecuada a la familia sobre el aprovechamiento de sus hijos en el proceso docente educativo, su comportamiento, desarrollo y formación integral.
- Establecer las vías de comunicación con la familia, para los casos pertinentes y de urgencia eventuales. Utilizar diferentes vías en correspondencia con las posibilidades de cada familia.
- Realizar visitas al hogar, siempre que sea necesario para comprender los problemas de los estudiantes desde el conocimiento de su ambiente familiar, lo que permitirá perfeccionar las acciones y vías de atención individualizada a cada de ellos.
- Seleccionar del proceso formativo de los estudiantes los aspectos en los que se necesita la intervención de la familia.
- Preparar a la familia para que mantengan comunicación con los hijos, relaciones de afectos, estén en mejores condiciones para colaborar en la realización de actividades escolares y sociales.
- Argumentar la importancia de la dedicación del tiempo diario para el estudio y la participación en diferentes actividades docentes, escolares y extraescolares; en correspondencia con las particularidades de la formación de estos estudiantes.

Rol de la familia:

- Contactar frecuentemente con el claustro de profesores de su hijo para conocer su aprovechamiento y comportamiento en la institución docente.
- Mantener al claustro de profesores informado de las situaciones que de alguna forma puedan influenciar en el comportamiento o el aprovechamiento de sus hijos.
- Colaborar con la escuela en actividades extracurriculares con la participación de estudiantes, docentes y familia.
- Valorar el trabajo educativo y formativo, respetando el esfuerzo de todos los que se dedican diariamente a la acción educativa.
- Organizar las actividades en el hogar para el adecuado aprovechamiento del tiempo libre de forma que facilite el desarrollo de las tareas de la casa y de la escuela.
- Garantizar en el hogar un lugar adecuado con las condiciones necesarias para la realización del estudio, cuidando que en ese lugar no haya nada que les distraiga como televisión, radio, video juegos u otros miembros de la familia interfiriendo, y que cuente con iluminación y ventilación suficiente.

- Controlar el aprovechamiento del tiempo para el estudio y orientarlos cuando sea necesario.
- Participas en las acciones convocadas por la escuela para su orientación en función de la formación integral de sus hijos.

La estrategia tiene como objetivo general contribuir a la preparación de las familias para la formación integral de los estudiantes de la Escuela de Magisterio Primario de Huambo en Angola. Se estructura en cuatro etapas, diagnóstico, planeación, implementación y evaluación. Las acciones se desarrollan a corto, mediano y largo plazo de manera coherente y continua, encaminadas a orientar y preparar a la familia de los estudiantes que se forman como maestros. Se emplean vías de orientación colectivas e individuales.

Las vías de orientación colectiva.

- La escuela de educación familiar como el espacio participativo en el cual dos comunidades educativas, la institución y la familia, reflexionan sobre las acciones educativas para contribuir a la formación integral de los estudiantes.
- El buzón para la familia, que permite canalizar inquietudes de la familia sobre la formación integral y la educación de sus hijos.
- Videos y cine debates como vía que propicia la participación activa de las familias.
- Puertas abiertas, la familia asiste a la institución educativa a observar todas las actividades y permite a la familia valorar las diferentes actividades que realizan sus hijos.
- Charlas educativas, se determinan los temas a debatir a partir de las necesidades de las familias. Se pueden realizar en cualquier momento en que se disponga y necesite.
- Los talleres de familia, metodología para su desarrollo, estructura y momentos fundamentales de los talleres de familia, favorecen la reflexión, la acción colaborativa y el vínculo entre la escuela y la familia.
- Reunión familiar. Constituye un espacio formal en el que familia y docente analizan, reflexionan y buscan soluciones de conjunto a los problemas que presentan los estudiantes y que pueden incidir en su formación.

Vías de orientación individual.

- Visita al hogar, su realización se dirige a diferentes objetivos (comprobar la preparación de la familia, demostrar cómo estimular a sus hijos y potenciar su formación integral) a partir de los resultados de la caracterización de la familia. Es importante determinar con antelación la persona que va a realizar la visita y qué objetivo persigue.
- Consulta de padres: se realiza de forma individual o colectiva. Constituye una forma efectiva de trabajo que se puede realizar cuando la familia o el docente la solicitan por alguna inquietud que tengan en relacionada con el estudiante.

La estrategia de orientación educativa a la familia permite garantizar, no solo el éxito académico de los estudiantes, sino también su bienestar emocional y social. La educación y formación de las familias es fundamental para crear un entorno propicio donde los estudiantes que se forman como docentes puedan desarrollar todo su potencial. La colaboración entre educadores y familias es clave para construir un futuro más sólido y cohesivo para las nuevas generaciones y el desarrollo social en Angola.

CONCLUSIONES

La orientación educativa a la familia es fundamental para la formación integral de los estudiantes, pues la familia es el primer espacio donde se adquieren aprendizajes y valores esenciales para el desarrollo personal y social.

La orientación educativa en el contexto de la Escuela de Magisterio Primario de Huambo en Angola contribuye significativamente a la formación integral de los estudiantes al fortalecer su entorno educativo natural, capacitar a las familias para acompañar eficazmente el aprendizaje y promover el desarrollo de valores, hábitos y competencias que asegurarán el éxito académico y social del estudiante. La investigación identificó regularidades del proceso de orientación educativa a la familia para la formación integral de los estudiantes.

La estrategia de orientación educativa integra acciones que fortalecen el vínculo escuela familia y la formación integral de los estudiantes.

REFERENCIAS

- Alfonso, M., Gomes, V. y Remedios, J. (2015). La orientación familiar para la atención educativa de escolares con discapacidad visual en Angola. *Pedagogía y Sociedad*, 18(42), 91–100. <https://revistas.uniss.edu.cu/pedagogia-y-sociedad/article/view/154>
- Álvarez de Zayas, C. M y Sierra, V M. (2005). *La investigación científica en la sociedad del conocimiento*. Editorial Pueblo y Educación.
- Álvarez de Zayas, C. M. (1999). *La escuela en la Vida: didáctica*. Editorial Pueblo y Educación.
- Asamblea Nacional de La República de Angola. (2010). Constitución de la República de Angola. https://www.globalhealthrights.org/wpcontent/uploads/2015/03/Angola_spanish.pdf
- Castro, P. L. (2005). *Cómo la familia cumple su función educativa*. *La Familia y Escuela*. Pueblo y Educación.
- Código de la familia. (2009). República de Angola. Luanda. <http://www.consuladogeralangola-porto.pt/download/pt/1-codigofamilia.pdf>
- Díaz, I. del S., Narváez, I. T., y Amaya, T. (2020). El proyecto de vida como competencia básica en la formación integral de estudiantes de educación media. *Rev.investig.desarro.innov.*, 11 (1), 113-126. <https://doi.org/10.19053/20278306.v11.n1.2020.11687>
- Guerra, Y. M., Mórtingo, A. M. y Verdugo, N. C.(2014). Formación integral. Importancia de formar pensando en todas las dimensiones del ser. *Revista Educación y Desarrollo Social* 8(1) 48-69. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-80912023000100121
- Morales, J. (2024). Estrategias de orientación familiar: requerimientos para garantizar el funcionamiento psicosocial de padres e hijos. *Revista de Investigación Educativa (REDINE)*. 16(2), 38 – 50. <https://revistas.uclave.org/index.php/redine>
- Tanda, C. y Alfonso, M. (2022). La orientación de las familias angolanas para la prevención de la dislexia en los escolares. *Pedagogía y Sociedad*, 25 (63), 146-163. <http://revistas.uniss.edu.cu/index.php/pedagogia-y-sociedad/article/view/1451>
- Tello, D M., Cortés, Y. y Sosa, H L. (2025). Orientación a las familias para su función educativa. *Revista de Ciencias Sociales y Humanísticas*, 1(3). <https://doi.org/10.63803/prisma.v1n3.15>
- UNESCO (2020). *Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2020: Inclusión y educación: Todos y todas sin excepción*. Ediciones UNESCO.
- Valle, A. (2012). *La investigación pedagógica. Otra mirada*. Editorial Pueblo y Educación. <https://dokumen.pub/lainvestigacion-pedagogica-otramirada-alberto-d-valle-lima9789591322630.html>
- Vargas, M., Cabezas, M. y Caballero, A. N. (2023). La orientación familiar, su posicionamiento teórico e impacto en la relación escuela-familia-comunidad. *Edusol*, 23(82). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-80912023000100121
- Vélaz de Medrano, C. (2002). *Orientación e intervención psicopedagógica. Conceptos, modelos, programas y evaluación*. Ediciones ALJIBE. Segunda edición.
- Vélez, M. M. (2024). Funcionamiento familiar y problemas de aprendizaje en adolescentes: una revisión sistemática en Iberoamérica en Ecuador. *Maestro y Sociedad*, 21(3), 937-945. <https://maestrosociedad.uo.edu.cu>